

- Fitz-James, J.: duque de Berwick: *Memorias*, Molas Ribalta. P (ed.), Alicante, Publicaciones Universidad de Alicante, 2007.
- García Hurtado M. R.: *Soldados sin historia. Los prisioneros de guerra en España y Francia a finales del Antiguo Régimen*, Gijón, Ediciones Trea, 2011.
- Genet-Rouffiac, N.: "L'administration de la Guerre et le vol des oies sauvages : mise en place et administration des régiments jacobites irlandais (1688-1697)", en Fonck, B. y Genet-Rouffiac, N. (eds.): *Combattre et gouverner. Dynamiques de l'histoire militaire de l'époque moderne (XVIIe-XVIIIe siècles)*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2015.
- Gillespie, A.: *A History of the Laws of War. Volume I*, Nueva York, Oxford University Press, 2011.
- Lynn, J. A.: *Giant of the Grand Siecle: The French Army, 1610-1715*, Nueva York, Cambridge University Press, 1997.
- Martínez-Radio Garrido, E.: "Los prisioneros de guerra en el siglo XVIII y la humanidad en el infortunio", *Verbum. Analecta Neolatina* 1 (2) (2016).
- Martínez-Radio Garrido, E.: "Campesinos y cautivos en la Guerra de Sucesión y el ejemplo de Almansa a Asturias", en Pérez Álvarez, M. J. y Martín García, A. (coords.): *Campo y campesinos en la España Moderna; culturas políticas en el mundo hispano*, Vol. 2, León, Fundación Española de Historia Moderna, 2012.
- Martínez-Radio Garrido, E.: "Los prisioneros en el siglo XVIII y el ejemplo de la Guerra de Sucesión", *Entemu*, nº17 (2013).
- McKeogh, C.: "Grotius and the Civilian", en Charters, E., Rosenhaft, E. y Smith, H. (eds.), *Civilians and War in Europe 1618-1815*, Liverpool, Liverpool University Press, 2014.
- Rodríguez Hernández, A. J.: "Nación, fidelidad y frontera durante la Guerra de Restauración de Portugal (1640 - 1668)", en Iniesta Mena, F. y Mateos Ascacibar, F. J. (eds.): *España: Nación y Constitución y otros estudios sobre Extremadura*, Llerena, Sociedad Extremena de Historia, 2012.
- Scouller, R. E.: *The Armies of Queen Anne*, Oxford, Clarendon Press, 1966.
- Segura García, G.: "Almansa (1707). La batalla más inteligente del siglo XVIII", en de la Rosa, A. (coord.): *Historia Militar de España. Tomo V: Batallas, campañas y hechos militares*, Ministerio de Defensa, Madrid, 2017.
- Tallett, F.: *War and Society in Early-Modern Europe, 1495-1715*, Londres, Routledge, 1992.
- Vo-Ha, P.: "Le sort des vaincus pendant les dernières guerres de Louis XIV : les limites de la culture de la reddition honorable", en Drévilion, H., Fonck, B. y Cénat, J. P. (eds.): *Les dernières guerres de Louis XIV: 1688-1715*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2017.
- Vo-Ha, P.: *Rendre les armes. Le sort des vaincus XVI^e-XVII^e*, Ceyzérieu, Champ Vallon, 2017.
- Wilson, P. H.: "Prisoners in Early Modern European Warfare", en Scheipers, S. (ed.): *Prisoners in War*, Oxford, Oxford University Press, 2010.
- Wilson, P. H.: *La Guerra de los Treinta Años. Una tragedia europea*, vol. II, Madrid, Desperta Ferro Ediciones, 2018.
- Wijn, J. W.: "Une bataille classique du XVIIIe siècle: Almansa", *Revue Internationale d'Histoire Militaire*, nº 22, (1960/64).
- Whitman, J. Q.: *The Verdict of Battle. The Law of Victory and the Making of Modern War*, Cambridge, Harvard University Press, 2012.

Cataluña y la movilización de recursos militares para la expedición a Sicilia, 1718¹

Eduard Martí Fraga²

Recibido: 23 de enero de 2019 / Aceptado: 25 de marzo de 2019

Resumen. Un tema recurrente de la historiografía catalana es el debate sobre los efectos que tuvo la política militar de Felipe V sobre la economía de Cataluña después de 1714. Esta cuestión sin embargo forma parte de un debate más amplio: valorar los modos en que la Corona consiguió movilizar sus recursos militares, quién se benefició de ello y que efectos tenía sobre el territorio. En el fondo se trata de analizar las formas en que se configuró el Estado borbónico. A partir del análisis de la movilización de recursos militares para la expedición de conquista de Sicilia en 1718, el presente artículo pretende dar respuesta a algunas de estas preguntas.

Palabras clave: expedición Sicilia, Contractor State, microasientos, asentistas, Cataluña

[en] Catalonia and the mobilization of military resources for the expedition to Sicily, 1718

Abstract. A recurring theme of Catalan historiography is the debate on the effects of Philip V's military policy on the economy of Catalonia after 1714. This question, however, is part of a broader debate: assess the ways in which the Crown got mobilized their military resources, who benefited from it and what effects it had on the territory. In the end, it is about analyzing the ways in which the Bourbon state was configured. From the analysis of the mobilization of military resources for the expedition of the conquest of Sicily in 1718, this article aims to answer some of these questions.

Keywords: Sicily expedition, Contractor State, micro-contract, entrepreneurs, Catalonia

Sumario: La expedición de Sicilia de 1718. Algunos problemas metodológicos. Transportes, viveres y armas. Los navíos, construcción y vestuario. El coste de los asentos. Los asentistas. Conclusiones. Fuentes documentales. Fuentes y bibliografía.

Cómo citar: Martí Fraga, E. (2019) Cataluña y la movilización de recursos militares para la expedición a Sicilia, 1718, en *Cuadernos de Historia Moderna* nº 44.1, 129-158.

¹ Este trabajo se inserta dentro del grupo de investigación *La política exterior de Felipe V y su repercusión en España (1713-1740)* (HAR 2014-52645-P) dirigido por el profesor Joaquim Albareda. Agradezco a Anne Dubet los comentarios y sugerencias que hizo a una primera versión de este texto.

² Universitat Internacional de Catalunya
<https://orcid.org/0000-0002-9231-903X>
 E-mail: emarti@uic.cs

- Torres, R.: "Administración o asiento. La política estatal de suministros militares en la monarquía española del siglo XVIII", *Studia Historica*, 35 (2013), pp. 159-199.
- Torres R.: *Military Entrepreneurs and the Spanish Contractor State in the Eighteenth Century*, Oxford, Oxford university press, 2016.
- Torres R., Brandon, P. y Marjolein 't, H.: "Introducción: war and economy. Redescovering the eighteenth-century military entrepreneur", *Business History* (2017).
- Willcox, M.: "War, Government and the Market: The direction of the debate on the british Contractor State, c. 1740-1815" en Harding, R. y Solbes, S. (coord.): *The contractor state and its implications*, Las Palmas, Universidad de Las Palmas, 2012.

Cautivos del corso español. El trato a los prisioneros durante el siglo XVIII

Vera Moya Sordo¹

Recibido: 2 de diciembre de 2018 / Aceptado: 25 de marzo de 2019

Resumen: Los procesos de captura de prisioneros en alta mar como parte del ejercicio del corso y el sistema de presas (o derecho al botín de guerra), pueden ser abordados a partir del acervo de documentación oficial, administrativa y regulatoria, en el cual se observan las condiciones, instrucciones y procedimientos en materia de detenciones y el trato a los cautivos. Aunque en principio los reglamentos establecían los métodos y sus limitaciones, en la práctica, éstos se adecuaban a las necesidades del momento, en armonía con los intereses y convenios internacionales. Conforme se desarrolló la guerra a lo largo del siglo XVIII, el aparato burocrático y judicial naval español tuvo que implementar o ajustar su estructura normativa, así como los medios inmediatos, para mejorar la manutención, protección y devolución o intercambio de un número cada vez mayor de prisioneros. Así, al tiempo de mantener el control de este sistema y obtener sus beneficios de acuerdo a los tratados con otras potencias, la Corona pudo continuar con la movilización de sus recursos militares materiales y humanos.

Palabras clave: Prisioneros; Corso; Siglo XVIII; Ordenanzas; Guerra.

[en] Captives of the Spanish Privateering. The treatment of prisoners during the eighteenth century

Abstract: The processes of capturing prisoners on the high seas as part of the privateering exercise and the prize system (or the right to looting in war), can be approached from the collection of official, administrative and regulatory documentation, in which the conditions, instructions and procedures regarding arrests and treatment of captives can be observed. Although in principle the regulations established the methods and their limitations, in practice, they were adapted to the needs of the moment, in harmony with international interests and agreements. As the war developed throughout the eighteenth century, the bureaucratic and judicial Spanish naval apparatus had to implement or adjust its normative structure, as well as the immediate means, to improve the maintenance, protection and return or exchange of an increasing number of prisoners. Thus, at the time of maintaining control of this system and obtaining its benefits according to treaties with other powers, the Crown was able to continue with the mobilization of its material and human military resources.

Keywords: Prisoners; Privateering; Eighteenth Century; Ordinances; War.

Sumario: Prisioneros en la historia. La conservación de prisioneros. Valor y trato según la "clase". Condiciones del canje: *quid pro quo*. Conclusiones. Bibliografía.

Historisches Seminar der Ludwig-Maximilians-Universität München
<https://orcid.org/0000-0002-3601-2295>
 E-mail: vera.moya@gmail.com